

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 110 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli mulk shakllari kapitalashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислам Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	

ОРГАНИЗАЦИОННО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Матчанов Азамат Абадович

ORCID:0000-0002-2787-6331

доктор философии по экономическим наукам (PhD)

Генеральный директор ООО "RCD Pochta"

Аннотация: В статье анализируется организационно-экономический механизм повышения эффективности работы предприятий энергетической отрасли и его ключевые компоненты. Основное внимание уделяется исследованиям в таких направлениях, как устойчивое развитие энергетического сектора, организация производства энергетических продуктов в условиях ограниченных ресурсов с использованием технологий, основанных на цифровизации и искусственном интеллекте, повышение конкурентоспособности, а также экономическая поддержка эффективного функционирования предприятий.

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, повышения эффективности, цифровые технологии, искусственный интеллект, повышение конкурентоспособности.

Annotatsiya: Maqolada energetika sohasidagi korxonalar samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi va uning asosiy tarkibiy qismlari tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor energetika sohasini barqaror rivojlantirish, raqamlashtirish va sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalardan foydalangan holda cheklangan resurslar sharoitida energiya mahsulotlari ishlab chiqarishni tashkil etish, raqobatbardoshlikni oshirish va korxonalarning samarali ishlashini iqtisodiy qo'llab-quvvatlash kabi sohalardagi tadqiqotlarga qaratilgan.

Kalit so'zlar: tashkiliy-iqtisodiy mexanizm, samaradorlikni oshirish, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, raqobatbardoshlikni oshirish.

Abstract: The article analyzes the organizational and economic mechanism for improving the efficiency of energy industry enterprises and its key components. The main focus is on research in such areas as the sustainable development of the energy sector, the organization of the production of energy products in conditions of limited resources using technologies based on digitalization and artificial intelligence, increasing competitiveness, as well as economic support for the effective functioning of enterprises.

Keywords: organizational and economic mechanism, increasing efficiency, digital technologies, artificial intelligence, increasing competitiveness.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время особое значение придается внедрению эффективных организационно-экономических механизмов в развитие энергетического сектора, что предполагает рациональное использование доступных ресурсов и целенаправленное удовлетворение спроса в условиях применения инновационных технологий. На мировом уровне ключевыми направлениями исследований становятся вопросы оптимального развития энергетики, производства энергоносителей в условиях ограниченных ресурсов с применением цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также повышение

конкурентоспособности и экономическая поддержка эффективного функционирования отрасли. В рамках научных изысканий все большее внимание уделяется совершенствованию механизмов стимулирования высокотехнологичного производства, оптимизации систем электроснабжения, нефте- и газоснабжения, а также обеспечению надежного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой и электрической энергией.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросами повышения эффективности работы промышленных предприятий занимались многие зарубежные исследователи, среди которых А. Смит, Дж. Шумпетер, М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, Ф. Котлер, К. Макконнелл и С. Брю. Категория организационно-экономического механизма изучена в трудах таких ученых, как И.Л. Борисенко, Л.И. Евенко, С.Е. Каменицер, Т. Коно, Б.З. Мильнер, Ю.М. Осипов, В.Н. Попов, Д.В. Соколов. В Узбекистане исследованием организационных, методологических и экономических аспектов повышения эффективности деятельности предприятий в различных секторах экономики занимаются ученые, среди которых С.С. Гулямов, М.А. Икрамов, Т.З. Тешабаев, А.М. Кодиров, Г.Ж. Аллаева, Г.Б. Юсупходжаева, Г.А. Хамдамова, М.С. Саиткамоллов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой данного исследования стали работы отечественных и зарубежных ученых, занимающихся изучением организационно-экономических механизмов повышения эффективности предприятий в энергетическом секторе. В ходе анализа использовались нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность отрасли, а также материалы научно-практических конференций, посвященных данной тематике. Исследование опиралось на системный подход, а для достижения поставленных целей применялись методы логического, сравнительного и статистического анализа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

В условиях эффективного функционирования рыночной экономики и высокой конкуренции значительное внимание уделяется разработке организационно-экономических методов, направленных на повышение эффективности деятельности энергетических предприятий. Эти методы должны носить комплексный характер, объединяя различные меры в единый механизм для достижения оптимальных результатов. В связи с этим возникает концепция «организационно-экономического механизма повышения эффективности деятельности предприятия».

Для более детального понимания процесса повышения эффективности предприятия необходимо изучить такие понятия, как «механизм», «хозяйственный механизм» и «организационный механизм», а также проанализировать их взаимосвязь и взаимодействие в рамках организационно-экономического механизма.

Согласно определению, данному С.И. Ожеговым и Н.Я. Шведовым, механизм представляет собой внутреннюю структуру устройства, машины или аппарата, обеспечивающую их работу. В более широком смысле этот термин можно рассматривать как систему или инструмент, который регулирует порядок функционирования, последовательность действий и процессов, необходимых для осуществления определенного явления.

Ю.М. Осипов утверждает, что природа и все ее составляющие организованы, а система представляет собой упорядоченное образование. Механизм, в свою очередь, является элементом системы, встроенным в нее и обеспечивающим ее целостное функционирование. Таким образом, механизм выступает как неотъемлемая часть системы, способствующая ее эффективной работе.[2]

С нашей точки зрения, механизм следует рассматривать как систему, состоящую из сложной сети взаимосвязанных элементов, организованных в иерархическом порядке. Каждая из этих составляющих выполняет определенные функции, характер которых определяется задачами, поставленными перед всей конструкцией механизма.

Для более детального понимания термина «хозяйственный механизм» важно обратиться к современным экономическим исследованиям и существующим подходам к его определению. Согласно С. Каменицеру, хозяйственный механизм представляет собой систему методов и форм взаимодействия между хозяйствующими субъектами и государством, а также между различными производственными структурами. Его цель – создание благоприятных условий и стимулов, способствующих повышению производительности и улучшению уровня жизни населения.

Однако мы считаем, что приведенное выше определение слишком обобщенное и не полностью раскрывает сущность данного понятия. В дальнейшем мы подробнее объясним причины такого мнения.

Один из наиболее сложных аспектов экономического механизма заключается в определении его объективной основы, а именно реальной хозяйственной деятельности, которую можно анализировать и регулировать с помощью инструментов хозяйственного механизма.

Кроме того, следует учитывать, что экономический механизм включает в себя различные компоненты, такие как организационные структуры, управленческие методы, правовые нормы и другие элементы.

В своих трудах, посвященных изучению экономического механизма, П.Г. Бунич подчеркивает, что достижение высокой производственной эффективности является основным условием успешного функционирования данного механизма. [1] При этом эффективность рассматривается как главный критерий оценки результативности экономического процесса.

Ю.М. Осипов рассматривает экономический механизм как сложную социальную систему, включающую хозяйствующие субъекты, каждый из которых обладает встроенными механизмами управления. Взаимодействие этих субъектов осуществляется через социально-экономические институты, которые формируют единую систему и регулируют деятельность участников экономического процесса. [2]

Мы поддерживаем точку зрения С.А. Жданова, который, анализируя исследования в данной области, предлагает определять экономический механизм как совокупность организационной структуры основной деятельности, методов функционирования системы экономических отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности. Этот процесс охватывает производство и реализацию материальной или информационной продукции, предоставление услуг, получение дохода, а также рациональное использование доступных ресурсов. [2]

В современной экономической науке отсутствует единое, общепризнанное определение понятий «организационный механизм» и «экономический механизм». В связи с этим мы намерены провести анализ работ как отечественных, так и зарубежных экономистов, исследующих эти концепции, чтобы выявить ключевые идеи, заложенные в данные термины, и на этой основе разработать собственный подход к их определению.

Т. Коно предлагает рассматривать организующий механизм как инструмент классификации произведений и построения иерархической структуры, объединяющей их в единую систему. [2] Однако, поскольку это определение в основном фокусируется на фиксации и обеспечении материальных аспектов организационного механизма, его трудно соотнести с более широким пониманием данного термина, включающим не только материальные, но и управленческие и экономические составляющие.

М. Максимцов и И. Игнатьева рассматривают организационный механизм как управленческую систему, функционирующую в рамках экономических норм и включающую структуру, полномочия и ресурсы, необходимые для координации коллективов и принятия решений. [5], По их мнению, такой подход позволяет учитывать как стабильные, так и изменяющиеся характеристики управленческого механизма.

Д.В. Соколов связывает это понимание с разработкой логических структур, которые соответствуют ресурсной базе и целям производства. [6] Однако мы полагаем, что данная классификация недостаточно глубоко раскрывает ключевые концепции и важные аспекты исследуемой проблемы.

Согласно Ю.М. Осипову, организационный механизм представляет собой совокупность методов и организационных форм, направленных на создание, развитие и оптимизацию производственных процессов. Оно охватывает не только отдельные элементы производства, но и способы их структурирования, взаимосвязи между компонентами, а также включает правовые нормы и организационные структуры, обеспечивающие эффективное функционирование производственной системы. [2]

Александр Букреев и Юрий Осипов считают, что организационный механизм состоит из различных форм управления, которые обеспечивают стабильную работу предприятия. [8] В свою очередь, Станислав Каменицер рассматривает механизм организационного управления как систему административных мер, направленных на повышение эффективности и производительности производства. [9]

Механизм организационного управления ориентирован на повышение производительности и включает в себя различные методы, такие как совершенствование управленческой структуры, эффективная координация работы руководителей и специалистов, подбор и распределение персонала, оценка его деятельности, мотивация труда, обеспечение технической и информационной поддержки, регулирование управленческих процессов и контроль за их исполнением.

На наш взгляд, организационный механизм представляет собой систему взаимосвязанных и структурированных процедур, направленных на формирование, развитие и постоянное совершенствование производственной деятельности.

В своей работе «Краткий очерк основных экономических механизмов» французский исследователь Шарль Рист [10] рассматривает понятие «экономический механизм» и высказывает свое мнение относительно его изучения. По его мнению, достаточно просто признать существование экономических механизмов, что уже является важным шагом в их понимании.

С. Каменецер рассматривает хозяйственный механизм управления как совокупность мер, направленных на стимулирование экономических интересов как отдельных работников, так и трудовых коллективов с целью повышения производительности. Это мнение во многом перекликается с точкой зрения Шарля Риста, который утверждал, что экономические механизмы существуют и могут быть выявлены в процессе анализа. [9]

По мнению С. Каменецера, главная задача хозяйственного механизма заключается в повышении эффективности производства качественной продукции, которая не только удовлетворяет потребности экономики, но и способствует долгосрочному развитию производственных процессов.

А.М. Букреев утверждает, что экономический механизм не может сводиться исключительно к системе финансовых стимулов и материального вознаграждения сотрудников. Он считает, что хозяйственный механизм представляет собой сложную систему, включающую различные формы и управленческие процедуры на разных уровнях. Таким образом, экономический механизм охватывает не только финансовые инструменты, но и другие управленческие методы, обеспечивающие стабильное и эффективное функционирование предприятия. [12]

А. Кульман отмечает, что экономическая динамика формируется не только под воздействием экономических процессов, но также зависит от множества других факторов. Он считает, что изучение составляющих экономической теории способствует выведению обобщенных закономерностей и позволяет лучше понять общую картину происходящих явлений.

По мнению А. Кульмана, экономический механизм представляет собой совокупность саморегулирующихся процессов, которые возникают автоматически в ответ на определенные начальные экономические события, не требуя дополнительного вмешательства.

Экономические процессы развиваются спонтанно, следуя определенной последовательности, которая приводит к конкретным результатам, зависящим от характера исходного события. Это означает, что экономический механизм определяется как исходными условиями, так и итогом цепочки происходящих явлений. Таким образом, как утверждает А. Кульман [13], количество возможных экономических механизмов зависит от особенностей первоначального импульса и условий, при которых он формируется.

Согласно теоретическим положениям, количество экономических механизмов определяется числом импульсов, инициирующих формирование взаимосвязанных систем, а также количеством уже существующих отношений внутри этих систем. Перемножение этих двух параметров приводит к значительному числу возможных вариаций, что свидетельствует о многообразии экономических механизмов.

В.П. Москаленко указывает, что традиционное представление хозяйственного механизма как системы недостаточно учитывает ключевые аспекты, такие как взаимодействие между элементами, их организационное расположение, финансово-инвестиционные процессы и управленческую подсистему. В своей работе он подчеркивает, что экономический механизм представляет собой комплексную систему, обеспечивающую непрерывность экономических процессов и включающую сеть взаимосвязанных экономических стратегий, организованных в иерархическом порядке. Внутри этой системы выделяются отдельные подсистемы, такие как анализ деятельности, планирование, контроль и мотивация персонала.

По мнению автора, комплексный подход к организационно-экономическим механизмам предполагает использование различных форм обеспечения, включая организационно-правовые, информационные, нормативно-методические и технические инструменты. Такой подход формирует систему, состоящую из взаимосвязанных и структурированных организационно-экономических процессов, необходимых для эффективного выполнения различных видов деятельности.

В практической деятельности применяется множество организационно-экономических механизмов, направленных на достижение различных целей. В их число входят методы управления технологическим транспортом, объединение предприятий, координация работы финансово-промышленных групп и другие аналогичные механизмы.

Если рассматривать задачу повышения производительности предприятия, можно выделить систему взаимосвязанных мероприятий, реализуемых через определенные формы и методы управления. Организационно-экономический механизм повышения эффективности предприятия (ОЭМПЭФП) ориентирован на оптимизацию работы предприятия на всех уровнях управления и в различных направлениях. Он представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих как организационные, так

и экономические аспекты, и требует четкой структуры, а также грамотного внедрения с использованием соответствующих управленческих инструментов. [11]

Данный механизм обеспечивает строгое взаимодействие между элементами системы, формирует логичную организацию и объединяет организационно-экономические мероприятия в единую структуру. Для достижения максимальной эффективности работы предприятия необходимо выбирать наиболее действенные методы и инструменты, которые позволят повысить качество работы и результативность хозяйственной деятельности (рис1).

Рисунок 1. Схема организационно-экономического механизма повышения эффективности функционирования энергетического предприятия.¹

Структура ОЭМПЭФП представлена в виде схемы, на которой отображены функциональные подсистемы, составляющие организационно-экономические компоненты механизма, а также различные виды обеспечения, доступные для его реализации.

В рамках этого механизма функционируют операционные подсистемы, обеспечивающие повышение эффективности производственных процессов на предприятии. Каждая из них выполняет определенные задачи и занимает свое место в общей организационной структуре, способствуя достижению поставленных целей.

Организационно-экономический механизм, направленный на повышение эффективности деятельности предприятия, включает в себя ряд взаимосвязанных подсистем. Среди них можно выделить такие ключевые направления, как рациональное использование оборудования и инструментов, повышение производительности труда сотрудников, оптимизация движения материальных ресурсов, подготовка производства к выпуску новой продукции, управление информационными потоками, обеспечение высокого качества продукции, развитие производственной инфраструктуры и материально-технического снабжения.

¹ Разработка автора

Кроме того, механизм охватывает маркетинговые исследования, оперативное планирование, формирование оптимальной производственной структуры, регулирование внутрихозяйственных экономических отношений и управление социальными процессами внутри предприятия. Каждая из этих подсистем играет важную роль и выполняет определенные функции, обеспечивая комплексный подход к повышению эффективности работы предприятия.

Для повышения эффективности производства на предприятии необходим экономический механизм, включающий несколько ключевых функциональных подсистем. К ним относятся анализ и оценка эффективности, планирование, контроль и мотивация персонала.

В рамках подсистемы, отвечающей за повышение эффективности организации труда в производственном процессе, необходимо решать широкий круг задач. Для достижения поставленных целей важно реализовать такие меры, как повышение квалификации сотрудников, совершенствование организации рабочих мест, оптимизация трудовых процессов, установление обоснованных норм труда, а также внедрение системы материального и нематериального стимулирования работников.

Кроме того, для эффективного развития производственных процессов необходимо, чтобы специализированная подсистема, ответственная за их оптимизацию, занималась выявлением и внедрением наиболее результативных форм и методов управления.

Для повышения эффективности работы предприятия каждый элемент организационно-экономического механизма (ОЭМПЭФП) требует соответствующих ресурсов. К таким ресурсам относятся организационно-правовые, инвестиционные, информационные, нормативные, программные, материально-технические, математические и методические компоненты.

Экономический механизм, направленный на улучшение работы предприятия, может базироваться на различных источниках финансирования, как внутренних, так и внешних. Для обеспечения устойчивой деятельности организации важно обеспечить доступ к кредитным средствам, субсидиям, доходам от операций на фондовом и валютном рынках, а также применять другие финансовые инструменты, способствующие стабильному развитию предприятия.

Для эффективного функционирования организационно-экономического механизма, направленного на повышение результативности предприятия, важно максимально задействовать информационную систему. Она должна включать все необходимые компоненты и обеспечивать их слаженное взаимодействие, создавая единую информационную среду.

Кроме того, для успешной работы ОЭМПЭФП требуется надежная нормативная база, содержащая стандарты и регламенты, регулирующие затраты на труд, оплату труда, управление запасами ресурсов и оборудования, финансовые показатели, а также расходы на материалы, топливо и энергоснабжение. Важным элементом являются нормы, определяющие использование производственных мощностей в соответствии с установленными сроками. Значимую роль в этом процессе играют также социально-экономические нормы и стандарты, которые влияют не только на эффективность деятельности предприятия, но и на его социальную ответственность перед обществом.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Эффективность деятельности предприятия напрямую зависит от полноценного функционирования организационно-экономического механизма повышения эффективности (ОЭМПЭФП). Для достижения необходимого уровня результативности важно уделять особое внимание его развитию и совершенствованию.

Следует учитывать, что ОЭМПЭФП относится к категории микроэкономических механизмов, поскольку на уровне предприятия реализуется комплекс взаимосвязанных организационно-экономических мероприятий, направленных на повышение производительности.

Одной из ключевых характеристик этого механизма является его эмерджентность – способность всей системы демонстрировать свойства, которые не присущи ее отдельным компонентам. Это означает, что именно согласованное взаимодействие всех элементов механизма приводит к значительному росту эффективности бизнеса. В противном случае изолированное применение отдельных инструментов не обеспечит такого же положительного результата.

Функционирование данного механизма направлено на повышение эффективности всех сфер деятельности предприятия путем оптимального использования имеющихся ресурсов и внедрения передовых управленческих решений. Реализация организационно-хозяйственных мероприятий сотрудниками компании играет ключевую роль в достижении этой цели.

Механизм работает за счет налаживания четкой взаимосвязи между элементами системы, их структурирования и определения их значимости. Он включает комплекс организационно-экономических мер и использование наиболее подходящих инструментов для обеспечения высокого качества работы.

Благодаря этому обеспечивается рост эффективности бизнеса во всех направлениях деятельности предприятия.

В конечном итоге основная цель ОЭМПЭФП заключается в формировании комплекса организационно-экономических мер, направленных на обеспечение своевременного выпуска и поставки продукции в соответствии с установленными стандартами, а также на рациональное использование ресурсов предприятия.

В данной части представлена структура и содержание разработанного механизма, ориентированного на повышение эффективности работы предприятия. Этот механизм построен на основе системного подхода и включает в себя совокупность элементов, среди которых функциональные и обеспечивающие подсистемы, действующие в тесной взаимосвязи как единая система.

Список использованной литературы

1. Бунич П.Г. Хозяйственный механизм развитого социализма. Сущность, структура, проблемы и перспективы. - М.: Наука, 1980. - 145 с.
2. Осипов Ю.М. Основы теории хозяйственного механизма. - М.: Изд-во МГУ, 1994. -368 с.
3. Khamdamova Gavhar Absamatovna. Principles and methods of implementing energy efficiency of industrial enterprises. International Journal of Economy and Innovation Gospodarka i Innowacje. Vol. 46. Apr 23, 2024. ISSN: 2545-0573. Poland.
4. Gavkhar Khamdamova. Strategies in the field of energy consumption and energy efficiency improvement of the Republic of Uzbekistan. American Journal of Business Management, Economics and Banking. Volume 25, | June – 2024. ISSN (E): 2832-8078.
5. Игнатъева А.В., Максимцов М.М. Исследование систем управления: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 157 с.
6. Соколов Д.В. Основы организационного проектирования: предпринимательский подход. - М.: Экономика, 1991. - 146 с.
7. Khamdamova G.A. Optimization of approaches to improving the energy efficiency in industrial enterprises of the Republic of Uzbekistan. //Monograph. LAP LAMBERT Academic Publishing. Latvia. 2024. -148 p.
8. Букреев А.М. Организационно-экономический механизм антикризисного управления: теория и практика. - Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. - 164 с.
9. Организация крупных производственно-хозяйственных комплексов и управление ими / Под ред. С. Каменицера, М. Мельник. - М.: Прогресс, 1981.-240 с.
10. Charles Rist. Precis des mecanismes economiques elementaires. 2-e ed. Paris, Sirey, 1947.
11. Организационно-экономический механизм повышения эффективности функционирования промышленного предприятия. <http://economy-lib.com/organizatsionno-ekonomicheskiy-mehanizm-povysheniya-effektivnosti-funktsionirovaniya-promyshlennogopredpriyatiya#1>
12. Бычков В.П. Организационно-экономический механизм функционирования и развития технологического транспорта: Автореф. дис. ...докт. экон. наук: 08.00.05. - Воронеж: ВГЛА, 1998. - 32 с.
13. Кульман А. Экономические механизмы: Пер. с фр. / Общ. ред. Н.И. Хрустальной. - М.: А/О Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1993. -192 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>